

Prof. J. Nathans

Het MAB vóór 50 jaar

februari 1932

Het gaat goed met ons maandblad en de redactie verheugt zich want de inhoud van een nummer, tot dusverre 32 kolommen, zal worden uitgebreid, al naar de omstandigheden, tot 40. Hierdoor zal worden voorkomen dat kopij wegens plaatsgebrek blijft liggen. Vooral de rubriek 'Uit het Buitenland' blijkt daarvan in het verleden het slachtoffer te zijn geweest en juist in de voorgaande maanden stond in Engeland het proces tegen de directeur en de accountant van de Royal Mail Steam Packet Co. in bijzondere belangstelling. Het is dan ook niet te verwonderen dat deze 'case', welke voortaan ook in Nederland welhaast uitentreuren wordt aangehaald, besproken of geëxamineerd, in het vergrote maandblad een eerste bespreking krijgt. Daarbij wordt opgemerkt dat, hoewel men altijd over de macht van de auditors spreekt, iedere accountant toch wel de argumenten kent die door directies naar voren worden gebracht en die woordformules doen ontstaan, die beide partijen bevredigen. De R.M.S.P.-zaak heeft nu de Engelse accountants de handen meer vrij gemaakt; zij kunnen voortaan gemakkelijker de goedkeuring van een jaarrekening weigeren door te verwijzen naar de mogelijkheid van een strafproces. In een later MAB-nummer zal aan de case nog een redactioneel artikel worden gewijd.

Limperg komt met een artikel 'De functie van den accountant en de leer van het gewekte vertrouwen' omdat tegen die leer er toch bij velen bezwaren blijken te bestaan. Bovendien bestaat er in tal van opzichten misverstand omtrent de normatieve regelen voor de praktijk der controle. Limperg meende dat de gevolgen daarvan voldoende gekeerd zouden worden door het werk van hen die met zijn opvattingen instemden, maar voelt zich – na Belle's proefschrift – geroepen om in enige artikelen zijn denkbeelden uit te werken.

Het 'Lastige geval no 10' wordt uitputtend beantwoord. De casus betrof de nadelige invloed van feiten die ná balansdatum en die ná afgifte van het accountantscertificaat voorvallen. De auteur van het geval heeft voor de uitwerking, die zich uiteraard richt op de nadelige invloeden, alle waardering maar stelt toch de vraag of het wel juist is om zich zo sterk aan dat éne verlies (van de casus) vast te klemmen en of er werkelijk geen aanleiding is om een verdere gunstige ontwikkeling van het bedrijf buiten beschouwing te laten.

Twee items uit het 'Repertorium':

- Uit 'La vie au bureau' van maart 1931 blijkt dat Siemens een schrijfmachine in de handel brengt welke door elektrische geleidingen met één of meer andere machines is verbonden en welke laatste noteren, hetgeen op de eerste is aangeslagen. Het model is als dat van een gewone schrijfmachine; het aantal aanslagen kan 7 per seconde zijn. Een aantal voordelen en toepassingsmogelijkheden worden genoemd.
- In de Verenigde Staten is het bureau 'The National Office Ratios Survey' opgericht dat reeds tal van kostenstandaards heeft gepubliceerd. Thans worden ruimtestandaards behandeld; voor kantoorpersoneel bij 50 personeelsleden minimaal 2500 vierkante voet (ongeveer 230m²).